

Dating the First Periodic Table in Spanish Textbooks: The Case of Mascareñas

Two books contend for the honour of being the first one that included a periodic table in Spain. Namely, the third edition of Santiago Bonilla's *Tratado elemental de química general y descriptiva con nociones de termoquímica para uso de los establecimientos de enseñanza* and Eugenio Mascareñas's textbook *Introducción al estudio de la química. Compendio de las lecciones explicadas en la Universidad de Barcelona*. According to their title pages, both were published in 1884.

Mascareñas's book was published by the journal *Crónica Científica, revista internacional de ciencias*. Its forthcoming appearance was announced in the issue of January 10, 1884:

CRÓNICA.

Regalo á los Sres. Suscritores.— Nuestro compañero de Redacción el doctor Mascareñas está escribiendo expofeso para la CRÓNICA CIENTÍFICA un libro que lleva por título: «Introducción al estudio de la Química.» En los próximos números de la Revista comenzaremos la publicación de esta importante obra que ofrecemos como regalo á nuestros suscritores.

On March 10, 1884 the publication began:

CRÓNICA

Introducción al estudio de la Química ; Regalo á los señores suscritores.— Con el presente número comenzamos la publicación de la obra que está escribiendo expofeso para la CRÓNICA CIENTÍFICA nuestro querido compañero el doctor Mascareñas. Este nuevo sacrificio que nos imponemos en aras de la literatura científica de nuestro país es una debil muestra del agradecimiento que nos merecen nuestros constantes suscritores, compañeros y amigos por el apoyo eficaz que desde largos años nos vienen prestando y gracias al cual hemos podido sostener en España, con exuberante vida, una publicación científica que alternara con las más acreditadas del extranjero.

The publication went on, as stated in the January 10, 1885 issue:

Obra de química.—Con el número próximo continuaremos la publicación de la obra de Química que está escribiendo para la CRÓNICA CIENTÍFICA nuestro compañero el Dr. Mascareñas.

and on December 25, 1885:

Obras de texto.—Con verdadera satisfacción tenemos el gusto de participar á nuestros lectores que dos de las obras publicadas en las columnas de la CRÓNICA CIENTÍFICA han sido declaradas de texto en las dos primeras Universidades de España.

Es la una la *Mineralogía Micrográfica* de D. José J. Landerer, declarada de texto, como saben nuestros lectores, en la Universidad de Madrid; y la otra la *Introducción al estudio de la Química* que está publicando nuestro estimado compañero el Dr. Mascareñas y Hernandez, declarada de texto en la Universidad de Barcelona.

New information was provided on December 25, 1887:

Biblioteca de la Crónica Científica.—Dentro de poco tiempo quedarán terminadas la obra de Química del Dr. Mascareñas y la del Sr. Landerer sobre Astronomía. Es posible publiquemos en el próximo año una obra sobre análisis matemático y otra sobre física.

An annual index in the same issue details which specific signatures were released in 1887:

Mascareñas, E.—Introducción al estudio de la química. Obra publicada aparte, pliegos 21 y 22.

In the index present in the December 25, 1888 issue, we learn that three new signatures were published. The last three gatherings showed up in 1889, as revealed by the index of that year included in the December 25 issue:

Mascareñas, E.—Introducción al estudio de la Química: pliegos 23, 24 y 25.
Mascart.—Diamagnetismo, p. 311.

Mascareñas Hernández, E.—Introducción al estudio de la Química, obra á parte, conclusión; pliegos 26, 27 y 28.

The periodic table is on page 211, which belongs to signature 27. Therefore, the book was completed in 1889, five years after the first pages were released. It is then that external references to this work can be found, for instance in the April 5, 1890 issue of *Gaceta de Instrucción Pública*, where the reception of a copy was acknowledged.

Hemos tenido el gusto de recibir la obra titulada *Introducción al estudio de la Química*, por el Dr. D. Eugenio Mascareñas, Catedrático de Química inorgánica de la Facultad de Ciencias de Barcelona, y la *Memoria sobre el Archivo Prioral de Cataluña*, por D. José Sastago y Costas, doctor en Teología, Licenciado en Derecho civil y canónico, y Archivero Bibliotecario y Anticuuario.

Tan pronto como dispongamos de espacio suficiente para ocuparnos de estos trabajos como por su importancia se merecen, lo haremos con detenimiento en la *Sección Bibliográfica*.

Introducción al estudio de la Química.—Compendio de las lecciones explicadas en la Universidad de Barcelona, por el Dr. D. EUGENIO MASCAREÑAS, Catedrático de Química inorgánica de la Facultad de Ciencias.

El docto Profesor cuya obra es objeto de la presente nota bibliográfica ha tenido la bondad de enviarnos un ejemplar del notable libro que titula *Introducción al estudio de la Química*, y que, como ofrece en su prólogo, condensa, desde los últimos puntos de vista de la ciencia, todas aquellas cuestiones que constituyen hoy un preliminar necesario para hacer con provecho los estudios químicos.

El libro del Sr. Mascareñas encierra en 222 páginas en 4.º las síntesis químicas que, una vez conocidas por los alumnos, colocan á éstos en condiciones de corroborar por el estudio analítico la verdad de sus conocimientos científicos, siendo, por lo tanto, el expresado compendio base firmísima de sólida instrucción.

El Sr. Mascareñas se declara entusiasta partidario de la teoría unitaria atómica molecular, á cuyo convencimiento sólo se llega después de concienzudos trabajos de experimentación y raciocinio.

Recomendamos como utilísima adquisición á cuantos por necesidad se dediquen á la Química y á toda persona ilustrada el indicado libro, publicado en Barcelona por la «Crónica científica» en 1884 y reimpreso recientemente.

The announced review is in the June 15 issue, stating that the book was published “in 1884 and recently reprinted”. Based on the foregoing, the reviewer was misled into thinking it was a reprint.

In fact, the book was advertised as a new work in the June 25, 1891 issue of *Crónica Científica*:

More telling is the reference by José Rodríguez Carracido in his 1894 book, *La evolución en la química*, in a footnote on page 161, where 1889 is stated as the year of publication.

(1) Para el mayor desarrollo de este asunto, véase la *Introducción al estudio de la Química* por D. Eugenio Mascareñas.—Barcelona, 1889, págs. 114 y siguientes.

11